

**“ZAMONAVIY TA’LIM VA TILSHUNOSLIK RIVOJI”
nomli respublika ilmiy-amaliy masofaviy konferensiyasi
VOLUME-1, ISSUE-3, 2026**

THE ROLE OF DIGITAL LABELING OF HOUSEHOLD APPLIANCES IN ENHANCING CUSTOMS CONTROL AND FISCAL TRANSPARENCY

Kushmanova Mahbuba Abdunabiyevna

Independent Researcher, Muhammad al-Khwarizmi Tashkent University of
Information Technologies

Abstract

This thesis analyzes the role of digital marking of household appliances in enhancing customs control and fiscal transparency. The introduction of mandatory digital marking of household appliances in Uzbekistan expands the traceability of imported products from customs clearance to domestic market circulation. Digital marking is interpreted as a fiscal control tool that links customs value, HS code, importer history, tax accounting and risks of shadow circulation.

Keywords

household appliances, digital marking, customs control, fiscal transparency, import, HS code, Asl Belgisi, shadow circulation.

MAISHIY TEXNIKA VOSITALARINI RAQAMLI MARKIROVKALASHNING BOJXONA NAZORATI VA FISKAL SHAFFOFLIKNI OSHIRISHDAGI O‘RNI

Kushmanova Mahbuba Abdunabiyevna

*Muhammad al-xorazmiy nomidagi toshkent axborot texnologiyalari universiteti
mustaqil izlanuvchisi*

Annotatsiya: Mazkur tezisda maishiy texnika vositalarini raqamli markirovkalashning bojxona nazorati va fiskal shaffoflikni oshirishdagi o‘rni tahlil qilinadi. O‘zbekiston Respublikasida maishiy texnika mahsulotlarini majburiy raqamli markirovkalash tizimining joriy etilishi import qilinayotgan mahsulotlarni bojxona rasmiylashtiruvdan ichki bozor aylanmasigacha kuzatish imkonini kengaytiradi. Tezisda raqamli

“ZAMONAVIY TA’LIM VA TILSHUNOSLIK RIVOJI”
nomli respublika ilmiy-amaliy masofaviy konferensiyasi
VOLUME-1, ISSUE-3, 2026

markirovka bojxona qiymati, TIF TN kodi, importchi tarixi, soliq hisobi va yashirin aylanma risklarini o‘zaro bog‘lovchi fiskal nazorat vositasi sifatida asoslanadi.

Kalit so‘zlar: maishiy texnika, raqamli markirovka, bojxona nazorati, fiskal shaffoflik, import, TIF TN, “Asl Belgisi”, yashirin aylanma.

Аннотация: В тезисе анализируется роль цифровой маркировки бытовой техники в повышении таможенного контроля и фискальной прозрачности. Внедрение системы обязательной цифровой маркировки бытовой техники в Республике Узбекистан расширяет возможности прослеживаемости импортируемой продукции от таможенного оформления до внутреннего рыночного оборота. Цифровая маркировка рассматривается как инструмент фискального контроля, связывающий таможенную стоимость, код ТН ВЭД, историю импортера, налоговый учет и риски теневого оборота.

Ключевые слова: бытовая техника, цифровая маркировка, таможенный контроль, фискальная прозрачность, импорт, ТН ВЭД, «Asl Belgisi», теневой оборот.

Kirish

Maishiy texnika vositalari importi bojxona nazorati uchun murakkab tovar guruhlaridan biri hisoblanadi. Buning sababi shundaki, ushbu mahsulotlar turli brend, model, texnik quvvat, energiya klassi, komplektatsiya va narx segmentlariga ega. Masalan, bir xil “sovutkich” yoki “kir yuvish mashinasi” nomi ostida turli hajm, quvvat, funksiya va qiymatga ega mahsulotlar olib kirilishi mumkin. Shu sababli bojxona qiymatini to‘g‘ri baholash, TIF TN kodini aniqlash, sertifikat va hujjatlar mosligini tekshirish hamda mahsulotning keyingi ichki aylanmasini kuzatish bojxona xizmati uchun muhim vazifadir.

O‘zbekiston Respublikasida maishiy texnika mahsulotlarini raqamli markirovkalash tizimi Vazirlar Mahkamasining 2022-yil 2-apreldagi 148-son qarori bilan tartibga solingan. Mazkur qaror bilan maishiy texnika mahsulotlarini

“ZAMONAVIY TA’LIM VA TILSHUNOSLIK RIVOJI”
nomli respublika ilmiy-amaliy masofaviy konferensiyasi
VOLUME-1, ISSUE-3, 2026

identifikatsiya vositalari orqali raqamli markirovkalash xususiyatlari to‘g‘risidagi nizom tasdiqlangan va markirovkalangan mahsulotlar importi hamda keyingi aylanmasi bo‘yicha axborot almashinuvini yo‘lga qo‘yish vazifalari belgilangan [1]. Raqamli markirovka kodi tarkibida mahsulotni identifikatsiya qilishga xizmat qiluvchi GTIN va tasdiqlash kodi mavjudligi ko‘rsatilgan [2].

Mazkur tezisning dolzarbligi shundaki, bojxona nazorati faqat chegaradagi rasmiylashtirish jarayoni bilan cheklanib qolmasligi kerak. Maishiy texnika mahsuloti bojxonadan o‘tgandan keyin ichki bozorda qonuniy realizatsiya qilinyaptimi, markirovka kodi elektron hisobvaraqa-faktura va soliq tizimida aks etyaptimi, deklaratsiyada ko‘rsatilgan model real sotilayotgan mahsulotga mos keladimi — bularning barchasi fiskal shaffoflik uchun muhimdir¹.

Asosiy qism

Raqamli markirovkaning bojxona nazoratidagi asosiy afzalligi shundaki, u mahsulotga “raqamli iz” beradi. Bu iz mahsulotni import deklaratsiyasidan boshlab ulgurji va chakana savdogacha kuzatish imkonini yaratadi. Natijada bojxona organlari faqat import paytidagi hujjatlar bilan emas, balki mahsulotning keyingi aylanmasi haqidagi ma’lumotlar bilan ham ishlashi mumkin bo‘ladi.

O‘zbekiston bojxona tizimida “Xavflarni boshqarish” axborot tizimining ahamiyati ortib bormoqda. 2025-yil 25-martdagi PF-57-son farmonda 2026-yil 1-martdan boshlab bojxona nazorati jarayonlari “Xavflarni boshqarish” axborot tizimi orqali yanada soddalashtirilishi va boshqa vazirlik hamda idoralardan olinadigan ma’lumotlar asosida TIF ishtirokchilari bo‘yicha “Toifalash” moduli yaratilishi belgilangan [3]. PQ-122-son qarorda esa ushbu tizim tovarlar, transport vositalari va shaxslarning xavf darajalarini yo‘laklar kesimida belgilashi ko‘zda tutilgan [4]. Demak, raqamli markirovka

¹ Fiskal shaffoflik deganda import qilingan mahsulot bo‘yicha bojxona qiymati, soliq hisobi, elektron hisobvaraqa-faktura va ichki bozor aylanmasi ma’lumotlarining o‘zaro mos va tekshiriladigan bo‘lishi tushuniladi.

“ZAMONAVIY TA’LIM VA TILSHUNOSLIK RIVOJI”
nomli respublika ilmiy-amaliy masofaviy konferensiyasi
VOLUME-1, ISSUE-3, 2026

ma’lumotlari bojxona risk-profillariga qo’shilsa, importchi xatti-harakati yanada aniqroq baholanadi.

Maishiy texnika vositalarida raqamli markirovka bojxona nazoratiga uch yo’nalishda yordam beradi. Birinchidan, mahsulot identifikatsiyasi kuchayadi. Deklaratsiyada ko’rsatilgan tovar turi, model, brend va markirovka kodi o’zaro solishtiriladi. Ikkinchidan, ichki aylanma kuzatiladi. Import qilingan mahsulot keyinchalik savdo tarmog’ida qonuniy realizatsiya qilinganmi yoki yashirin aylanmaga chiqib ketganmi, buni tekshirish imkoniyati oshadi. Uchinchidan, fiskal shaffoflik kuchayadi. Bojxona qiymati, QQS bazasi, elektron hisobvaraqa-faktura va markirovka kodi bog’langan holda tekshirilsa, soliq va bojxona nazorati o’rtasida uzluksiz ma’lumot zanjiri shakllanadi².

1-rasm. Raqamli markirovka orqali fiskal shaffoflikning uch tayanchi

Raqamli markirovka maishiy texnika importida risklarni aniqlash uchun ham amaliy ahamiyatga ega. Masalan, import deklaratsiyasida 1000 dona konditsioner ko’rsatilgan bo’lsa, ularning markirovka kodlari ham shuncha bo’lishi kerak. Agar

² Uzluksiz ma’lumot zanjiri mahsulotning bojxona chegarasidan o’tishi, import deklaratsiyasi, markirovka kodi, soliq hisobi va chakana realizatsiyasi bo’yicha ma’lumotlarning bitta tahliliy tizimda solishtirilishini anglatadi.

“ZAMONAVIY TA’LIM VA TILSHUNOSLIK RIVOJI”
nomli respublika ilmiy-amaliy masofaviy konferensiyasi
VOLUME-1, ISSUE-3, 2026

import hajmi, markirovka kodi va ichki realizatsiya ma’lumotlari o’rtasida tafovut bo’lsa, bu fiskal risk signalidir. Xuddi shuningdek, bir model nomi bilan kirgan mahsulot ichki bozorda boshqa texnik tavsif yoki boshqa brend ostida sotilsa, bu deklaratsiya ma’lumotlari va real aylanma o’rtasidagi nomuvofiqlikni bildiradi.

1-jadval

Raqamli markirovkaning bojxona nazoratidagi iqtisodiy vazifalari

Vazifa	Amaliy mazmuni	Fiskal natija
Identifikatsiya	Mahsulotni GTIN va markirovka kodi orqali aniqlash	Tovar nomi va modeli bo’yicha noaniqlik kamayadi
Kuzatuvchanlik	Importdan chakana savdogacha harakatni ko’rish	Yashirin aylanma riski pasayadi
Solishtirma nazorat	Deklaratsiya, EHF va markirovka ma’lumotlarini bog’lash	Bojxona va soliq bazasi uyg’unlashadi
Risk-profil	Markirovka tafovutlarini risk indikatori sifatida baholash	Chuqur tekshiruvlar aniqroq yo’naltiriladi
Post-audit	Sotuvdan keyingi ma’lumotlarni import deklaratsiyasi bilan solishtirish	Qo’shimcha fiskal aniqlash imkoniyati ortadi

Maishiy texnika importida raqamli markirovka samaradorligini baholash uchun oddiy, lekin amaliy indikatorlar tizimi taklif etish mumkin. Masalan, import qilingan mahsulotlar soni bilan markirovka qilingan mahsulotlar soni o’rtasidagi nisbat; markirovka kodi mavjud bo’lgan mahsulotlarning ichki realizatsiya ma’lumotlari bilan mosligi; markirovkasiz sotuv holatlari; post-auditda aniqlangan tafovutlar; bojxona qiymati va chakana narx o’rtasidagi g’ayrioddiy farqlar.

“ZAMONAVIY TA’LIM VA TILSHUNOSLIK RIVOJI”
nomli respublika ilmiy-amaliy masofaviy konferensiyasi
VOLUME-1, ISSUE-3, 2026

2-rasm. Importdan ichki aylanmagacha kuzatuvchanlik modeli

O‘zbekiston kontekstida raqamli markirovka nafaqat bojxona nazoratini, balki soliq intizomini ham kuchaytiradi. 148-son qarorda maishiy texnika mahsulotlarini raqamli markirovkalash tizimini joriy etish, markirovkalangan mahsulotlar importi va ularning keyingi aylanmasi bo‘yicha axborot almashinuvini tashkil etish nazarda tutilgan [1]. Bu norma bojxona va soliq organlari o‘rtasida “mahsulot kirimi — mahsulot realizatsiyasi” zanjirini solishtirishga huquqiy asos yaratadi.

Raqamli markirovkaning iqtisodiy samarasi uch jihatda namoyon bo‘ladi. Birinchisi — fiskal samaradorlik: bojxona va soliq to‘lovlari bo‘yicha yashirin aylanma kamayadi. Ikkinchisi — nazorat samaradorligi: bojxona organlari barcha yuklarni emas, markirovka yoki deklaratsiya tafovuti bor yuklarni tanlab chuqur tekshiradi. Uchinchisi — bozor shaffofligi: qonuniy importchilar noqonuniy yoki markirovkasiz mahsulotlar bilan nohaq raqobatga duch kelmaydi³.

2-jadval. Raqamli markirovka ma’lumotlari asosida risk indikatorlari

Risk indikator	Tavsifi	Nazorat chorasi
Markirovka kodi yo‘q	Import qilingan mahsulotda identifikatsiya belgisi mavjud emas	Qizil yo‘lak yoki qo‘shimcha tekshiruv
Kod va model mos emas	Markirovka kodi boshqa model/brendga tegishli	Hujjat va mahsulot solishtiriladi
Import hajmi va kodlar soni tafovutli	Deklaratsiya soni bilan markirovka soni mos emas	Fiskal tafovut baholanadi

³ Markirovkasiz yoki noto‘g‘ri deklaratsiya qilingan mahsulotlar qonuniy importchilarga nisbatan narx ustunligi yaratishi mumkin; bu esa bozorda adolatli raqobat tamoyiliga zid hisoblanadi.

“ZAMONAVIY TA’LIM VA TILSHUNOSLIK RIVOJI”
nomli respublika ilmiy-amaliy masofaviy konferensiyasi
VOLUME-1, ISSUE-3, 2026

EHFda aks etmagan mahsulot	Import qilingan mahsulot ichki realizatsiyada ko‘rinmaydi	Post-audit boshlanadi
Importchi tarixi shubhali	Oldingi markirovka yoki qiymat tafovutlari mavjud	Risk-profil kuchaytiriladi

Bu indikatorlar “Xavflarni boshqarish” tizimi bilan integratsiya qilinsa, bojxona nazorati yanada maqsadli bo‘ladi. Masalan, agar importchi oldingi davrda markirovka kodi bilan bog‘liq tafovutlarga ega bo‘lgan bo‘lsa, keyingi maishiy texnika importida uning deklaratsiyasi avtomatik ravishda yuqoriroq risk darajasida baholanishi mumkin. Bu yondashuv PF-57da nazarda tutilgan TIF ishtirokchilarini toifalash moduli bilan ham mos keladi [3].

Xulosa

Maishiy texnika vositalarini raqamli markirovkalash bojxona nazorati va fiskal shaffoflikni oshirishda muhim ahamiyatga ega. Bu tizim mahsulotni import deklaratsiyasidan ichki bozor aylanmasigacha kuzatish, bojxona qiymati va soliq hisobi o‘rtasidagi tafovutlarni aniqlash, yashirin aylanma risklarini kamaytirish va qonuniy importchilar uchun adolatli raqobat muhitini yaratishga xizmat qiladi.

O‘zbekiston sharoitida raqamli markirovka 148-son qaror bilan huquqiy jihatdan mustahkamlangan bo‘lib, PF-57 va PQ-122 hujjatlarida nazarda tutilgan “Xavflarni boshqarish” axborot tizimi hamda TIF ishtirokchilarini toifalash mexanizmi bilan integratsiya qilinsa, bojxona nazorati yanada samarali bo‘ladi. Bunda maishiy texnika mahsulotining brendi, modeli, TIF TN kodi, bojxona qiymati, markirovka kodi va ichki realizatsiya ma’lumotlari yagona tahliliy tizimda solishtirilishi lozim.

Amaliy taklif sifatida maishiy texnika bo‘yicha markirovka ma’lumotlarini bojxona deklaratsiyalari bilan avtomatik bog‘lash, EHF va chakana savdo ma’lumotlari bilan solishtirish, markirovka tafovutlarini risk-profil indikatoriga aylantirish, post-audit

**“ZAMONAVIY TA’LIM VA TILSHUNOSLIK RIVOJI”
nomli respublika ilmiy-amaliy masofaviy konferensiyasi
VOLUME-1, ISSUE-3, 2026**

natijalarini “Xavflarni boshqarish” tizimiga qayta kiritish va importchi reytingida markirovka intizomini alohida mezon sifatida baholash maqsadga muvofiqdir⁴.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2022-yil 2-apreldagi 148-son qarori. (2022). *Maishiy texnika mahsulotlarini majburiy raqamli markirovkalash tizimini joriy etish to‘g‘risida*.
2. CRPT Turon. (2024). *Maishiy texnika uchun markirovkalash kodi: tarkibi, tashqi ko‘rinishi va qo‘llash tartibi*.
3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 25-martdagi PF-57-son Farmoni. (2025). *Davlat bojxona xizmati organlari faoliyatini takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida*.
4. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 25-martdagi PQ-122-son qarori. (2025). *Davlat bojxona xizmati organlarining faoliyatini yanada takomillashtirishga oid chora-tadbirlar to‘g‘risida*.
5. O‘zbekiston Respublikasining Bojxona kodeksi. (2016). Lex.uz.
6. Jahon bojxona tashkiloti. (2024). *Bojxona risk-menejmenti kompendiumi*. JBT.
7. Jahon savdo tashkiloti. (1994). *1994-yilgi Tariflar va savdo bo‘yicha Bosh bitimning VII moddasini qo‘llash to‘g‘risidagi bitim*. JST.
8. Suyunov, A., & Turayev, N. (2023). *Bojxona ma‘murchiligi: nazariya va amaliyot*. Toshkent.
9. Karimov, D., va boshqalar. (2019). Risk management system in customs control of the Republic of Uzbekistan. *ResearchGate ilmiy nashrlari*.
10. Choy, Y. S. (2019). Bojxona ma‘lumotlari tahlili orqali savdo hisob-fakturalaridagi noto‘g‘ri qiymatlarni aniqlash. *Jahon bojxona jurnali*, 13(2), 59–74.

⁴ Importchi reytingida markirovka intizomini hisobga olish keyingi bojxona rasmiylashtiruvlarida risk darajasini avtomatik baholash va past riskli subyektlarga soddalashtirilgan tartiblarni qo‘llash imkonini beradi.